

WINE Questionnaire

Ce questionnaire fait partie du projet de science participative **Winegrowers Integrated in Novel Experiments** (WINE) des chercheurs de l'ETH Zürich et d'Agroscope. Le questionnaire nous aidera à comprendre l'état des pratiques actuelles de gestion des vignobles, en particulier les pratiques de gestion des sols et l'utilisation des cultures de couverture, à travers la Suisse.

Nous vous poserons des questions sur vos pratiques viticoles, ainsi que sur vos motivations et vos opinions. En outre, nous aimerions connaître les caractéristiques et la gestion **d'une parcelle unique**.

Nous ne recueillons des informations personnelles que si vous choisissez de nous communiquer volontairement votre nom et votre adresse électronique, ce qui nous permettra de vous tenir au courant de l'avancement de notre projet. Ces informations seront stockées sur des serveurs en Suisse ou en Europe et supprimées à la fin du projet. Toutes les données seront analysées sans être liées à votre identité et les géolocalisations seront brouillées afin d'assurer qu'elles ne permettent pas de remonter à un individu.

Merci de contribuer à ce projet de science citoyenne !

* Indicates required question

1. Souhaitez-vous participer à cette enquête ? *

⌵ Dropd

Mark only one oval.

Oui

No

Questions générales

2. Quels sont les cépages de vin **rouge** que vous cultivez ?

Check all that apply.

- Pinot Noir / Blauburgunder
- Merlot
- Gamay
- Gamaret
- Garanoir
- Syrah
- Cornalin / Landroter
- Humagne Rouge
- Diolinoir
- Cabernet Franc
- Divico
- Cabernet Sauvignon
- Galotta
- Cabernet Jura
- Regent
- Cabernet Dorsa
- Ancellotta
- Malbec
- Dunkelfelder
- Zweigelt
- Dornfelder
- Dakapo
- Mara
- Maréchal Foch
- Carminoir
- Plant Robert
- Léon Millot
- Bondola
- VB Cal 1-28
- Servagnin
- Cabernet Cortis
- Cabernet Noir
- Blaufränkisch / Lemberger
- Marselan
- Isabella
- Prior
- Chambourcin
- Cabernet Soyhières
- Muscat Bleu
- Mondeuse Rouge
- VB Cal 1-36
- Nebbiolo
- Cabernet Cubin
- Cabernet Mitos
- Pinotage
- Other: _____

3. Quels sont les cépages **blancs** que vous cultivez ?

Check all that apply.

- Chasselas / Gutedel
- Müller-Thurgau / Riesling-Silvaner
- Chardonnay
- Sylvaner / Rhin
- Petite Arvine
- Pinot Gris / Malvoisie / Grauburgunder
- Savagnin Blanc
- Sauvignon Blanc
- Pinot Blanc / Weissburgunder
- Viognier
- Gewürztraminer
- Muscat / Muskateller
- Marsanne Blanche / Ermitage
- Amigne
- Doral
- Johanniter
- Solaris
- Rheinriesling
- Humagne Blanc
- Räuschling
- Kerner
- Souvignier Gris
- Aligoté
- Muscaris
- VB Cal 6-04
- Sauvignon Gris
- Chenin Blanc
- Seyval Blanc
- Charmont
- Completer
- Cabernet Blanc
- Divona
- Scheurebe
- Muscat Oliver
- Freisamer / Freiburger
- Muscat Ottonel
- Altesse
- Sauvignon Soyhières
- Roussanne
- Rèze
- Auxerrois
- Mondeuse Blanche
- Sémillon
- Bianca
- Other: _____

4. Sur combien de parcelles cultivez-vous des vignes ?

Nous considérons qu'une parcelle est une unité de culture située à un endroit donné, généralement délimitée par des frontières et plantée d'un seul cépage.

5. Votre exploitation est-elle classée comme :

Check all that apply.

- conventionnelle (PI, ÖLN)
- organique (BioSuisse)
- biodynamique (Demeter)
- Other: _____

Nouvelles variétés

6. Si vous deviez planter de **nouvelles variétés**, lesquelles seraient-elles ?

7. Pourquoi choisir ces variétés ?

Mark only one oval per row.

	Très important	Assez important	Moins important	Pas du tout important
plus appréciées par le consommateur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
mieux adaptées à l'endroit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
moins chères à produire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
produit des quantités plus importantes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
devraient mieux faire face au changement climatique	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
s'attendre à une réduction de l'utilisation de produits chimiques	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
l'aide financière associée à cette variété	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8. Avez-vous d'autres motivations pour planter de nouvelles variétés qui n'ont pas été mentionnées dans la question précédente ?

Caractéristiques du sol et qualité

14. Quelles sont les caractéristiques qui, selon vous, contribuent à un risque élevé d'infection ?

15. Quelles sont les caractéristiques qui, selon vous, contribuent à rendre les vignobles naturellement plus sains ?

Exemple de vignoble

Veillez choisir une parcelle **qui illustre la manière dont vous gérez la plupart de vos vignobles.**

16. Où se trouve la parcelle ?

Pour obtenir les coordonnées :

1. Dans une nouvelle fenêtre du navigateur, ouvrez [Google Maps](#).
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lieu ou la zone sur la carte. Une fenêtre contextuelle s'ouvre. Vous trouverez votre latitude et votre longitude au format décimal en haut de la fenêtre.
3. Pour copier automatiquement les coordonnées, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la latitude et la longitude.

17. Quelle variété y est cultivée ?

⌵ Dropdc

Mark only one oval.

- Aligoté
- Altesse
- Amigne
- Ancellotta
- Auxerrois
- Bianca
- Blaufränkisch / Lemberger
- Bondola
- Cabernet Blanc
- Cabernet Cortis
- Cabernet Cubin
- Cabernet Dorsa
- Cabernet Franc
- Cabernet Jura
- Cabernet Mitos

- Cabernet Noir
- Cabernet Sauvignon
- Cabernet Soyhières
- Carminoir
- Chambourcin
- Chardonnay
- Charmont
- Chasselas / Gutedel
- Chenin Blanc
- Completer
- Cornalin / Landroter
- Dakapo
- Diolinoir
- Divico
- Divona
- Doral
- Dornfelder
- Dunkelfelder
- Freisamer / Freiburger
- Galotta
- Gamaret
- Gamay
- Garanoir
- Gewürztraminer
- Humagne Blanc
- Humagne Rouge
- Isabella
- Johanniter
- Kerner
- Léon Millot
- Malbec
- Mara
- Maréchal Foch
- Marsanne Blanche / Ermitage
- Marselan
- Merlot
- Mondeuse Blanche
- Mondeuse Rouge
- Müller-Thurgau / Riesling-Silvaner
- Muscaris
- Muscat / Muskateller
- Muscat Bleu
- Muscat Oliver
- Muscat Ottonel

- Nebbiolo
- Petite Arvine
- Pinot Blanc / Weissburgunder
- Pinot Gris / Malvoisie / Grauburgunder
- Pinot Noir / Blauburgunder
- Pinotage
- Plant Robert
- Prior
- Râuschling
- Regent
- Rèze
- Rheinriesling
- Roussanne
- Sauvignon Blanc
- Sauvignon Gris
- Sauvignon Soyhières
- Savagnin Blanc
- Scheurebe
- Sémillon
- Servagnin
- Seyval Blanc
- Solaris
- Souvignier Gris
- Sylvaner / Rhin
- Syrah
- VB Cal 1-28
- VB Cal 1-36
- VB Cal 6-04
- Viognier
- Zweigelt
- Autres

18. Quelle variété clonale ?

19. Sur quel porte-greffe la variété est-elle greffée ?

Mark only one oval.

- SO4
- 41B
- 3309C
- Kober 5BB
- Riparia Gloire
- 8B
- Fercal
- Autres

20. À quoi ressemblent les alentours du vignoble ?

Veuillez sélectionner le côté A comme étant le côté **le plus au nord** de la parcelle.

Mark only one oval per row.

	Forêt	Vignobles	Habitations	Rues	Agriculture
côté A	<input type="radio"/>				
côté B	<input type="radio"/>				
côté C	<input type="radio"/>				
côté D	<input type="radio"/>				

21. Quel est l'âge des vignes plantées sur cette parcelle ?

22. Estimer la profondeur d'enracinement des vignes :

Mark only one oval.

- < 1 m
- 1-2 m
- > 2 m
- Non connu

23. Estimer les réserves en eau du sol :

⌵ Dropdc

Mark only one oval.

- faible (< 100 mm)
- moyenne (100-150 mm)
- élevée (> 150 mm)
- Pas connue

24. Quelle est la surface approximative de cette parcelle ?
en hectares

25. Quel est le système de conduite utilisé dans cette parcelle ?

Check all that apply.

Halbbogen

Pendelbogen

Mosel loop

Guyot

Bush / Gobelet

Midwire Cordon

Other: _____

Lenz Moser

26. Comment le sol est-il géré **entre les rangs** ?

Check all that apply.

- Sol nu avec utilisation d'herbicides
- Sol nu avec travail mécanique du sol
- Cultures de couverture spontanées
- Cultures de couverture semées
- Paillage
- Other: _____

27. Comment le sol est-il géré **sous les vignes** ?

Check all that apply.

- Sol nu avec utilisation d'herbicides
- Sol nu avec travail mécanique du sol
- Cultures de couverture spontanées
- Cultures de couverture semées
- Paillage
- Other: _____

28. Comment fertiliser le sol ?

Check all that apply.

- Pas de fertilisation
- Engrais synthétiques (N, P, K...)
- Compost
- Fumier
- Other: _____

29. À quelle fréquence analysez-vous la teneur en éléments nutritifs de vos sols ?

 Dropdc

Mark only one oval.

- jamais
- moins de 10 ans
- tous les 5 à 10 ans
- tous les 3 à 5 ans
- tous les 1 à 3 ans
- chaque année

30. Observez-vous des carences en nutriments sur les feuilles ?

Dropdc

Mark only one oval.

- Oui
 Non
 Pas connue

31. Si oui, quelles carences en éléments nutritifs observez-vous sur les feuilles ?

Check all that apply.

- carence en azote
 carence en magnésium
 chlorose ferrique
 Other: _____

32. Veuillez estimer la quantité d'azote épandue par an (kg / hectare / an) :

Dropdc

Mark only one oval.

- < 10 kg / ha / an
 10 - 30 kg / ha / an
 30 - 50 kg / ha / an
 > 50 kg / ha / an

33. Veuillez préciser quel autre engrais vous avez appliqué et en quelle quantité :

34. Quelle est votre stratégie de gestion de l'eau ?

Check all that apply.

- Pas d'irrigation
 Irrigation goutte à goutte
 Irrigation par aspersion
 Other: _____

35. Quelle est votre stratégie de gestion des maladies ?

Check all that apply.

- Fongicides synthétiques
 Fongicides biologiques
 Insecticides synthétiques
 Insecticides biologiques
 Other: _____

36. Quelle est la texture du sol de cette parcelle ?

Mark only one oval per row.

	0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
Argile (Clay)	<input type="radio"/>										
Limon (Silt)	<input type="radio"/>										
Sable (Sand)	<input type="radio"/>										

Informations sur les contacts

Si vous souhaitez recevoir des informations sur l'avancement de ce projet de science citoyenne, veuillez nous communiquer vos coordonnées !

37. Quel est votre nom ?

38. Quelle est votre adresse électronique ?
